

УДК 343.236

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

©Лаврушкина А. А., Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
г. Саранск, lawr88alina@yandex.ru

CHARACTERISTIC FEATURES OF UNCOMPANYING CRIMES

©Lavrushkina A., Ogarev Mordovia State University,
Saransk, lawr88alina@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены признаки и виды неоконченного преступления. Обозначены основные виды сложных единичных преступлений. Дана характеристика оконченному и неоконченному покушениям.

Выделены и приведены примеры длящихся и продолжаемых преступлений. В статье также проведено разграничение между добровольным отказом и неоконченным преступлением.

Abstract. The article examines the signs and types of the unfinished crime. Identified the main types of complex single crimes. Characteristics of the completed and unfinished attempts are given. Examples of continuing and continuing crimes are highlighted and given. The article also distinguishes between voluntary refusal and an unfinished crime.

Ключевые слова: длящееся преступление, добровольный отказ, множественность преступлений, неоконченное преступление, продолжаемое преступление.

Keywords: continuing crime, voluntary refusal, multiple crimes, incomplete crime, continuing crime.

В уголовном праве РФ существует институт неоконченного преступления. Наука уголовного права выделяет два больших вида неоконченных преступлений — это прерванные и добровольно оставленные. При этом прерванные преступления по общему правилу подразделяются на покушение и приготовление к преступлению. Так как степень общественной опасности преступлений различна, то порядок назначения наказаний также различен, ибо при выборе меры наказания необходимо учитывать характер и степень общественной опасности каждого деяния с учетом момента его окончания.

Что касается добровольно оставленного преступления, то в данном случае речь идет о добровольном отказе от совершения преступления. Добровольный отказ от совершения преступления обозначен в ст. 31 УК РФ, где указано, что при добровольном отказе от преступления лицо, прекращает приготовление или покушение к преступлению, при осознании им возможности доведения преступления до конца [3].

По общему правилу исполнитель преступления не подлежит уголовной ответственности, в случае если оно окончательно и добровольно отказалось доводить это преступления до конца.

Намерения исполнителя в части добровольности и окончательности разработаны наукой уголовного права. А именно под добровольностью понимается, что лицо, у которого было намерение совершить преступление, без какого-либо принуждения самостоятельно отказалось от его доведения до конца. Мотивы добровольного отказа от совершения преступления не имеют значения. К ним могут относиться мотивы страха наказания, чувство стыда, жалости к потерпевшему и иные мотивы.

Однако когда к лицу пришли с обыском, а он хранил у себя наркотические средства и при неизбежности обнаружения наркотических средств оно добровольно выдает их работникам правоохранительных органов, в данном случае добровольного отказа от совершения преступления не будет.

О том, что лицо окончательно отказалось от доведения преступления может свидетельствовать серьезность его намерений его отказ от продолжения дальнейших действий на совершение преступлений [7].

Однако необходимым условием освобождения исполнителя от уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления является осознание лица, что оно может довести преступление до конца и наличие реальной возможности довести это преступление до конца. Если эту помешали работники правоохранительных органов, сам потерпевший или иные обстоятельства, которые не позволили довести преступный умысел до конца, то в зависимости от обстоятельств дела, действия лица необходимо квалифицировать как покушение или как приготовление к преступлению [6].

Что касается соучастников преступления, то организатор и подстрекатель в случае их добровольного отказа должны предотвратить доведение исполнителем преступления до конца, в противном случае они подлежат уголовной ответственности, однако их попытку добровольного отказа оценивают как обстоятельство смягчающее наказание.

Относительно добровольного отказа пособника УК РФ указывает, что ему достаточно предпринять все возможные действия, которые направлены на предотвращение доведения преступления до конца.

По вопросу прерванного преступления, которое может быть в виде приготовления и покушения на преступления в УК РФ также закреплены особенности назначения наказания в ст. 66 УК РФ. Однако прежде чем перейти к конкретным вопросам назначения наказания за покушение и приготовление к преступлению необходимо выяснить чем отличаются эти два института друг от друга.

Приготовление и покушение на преступление раскрыты в ст. 30 УК РФ.

Под приготовлением к преступлению понимают приискание, изготовление, приспособление орудий или средств совершения преступления. К приготовительным действиям также относят сговор на совершение преступления и приискание соучастников.

В УК РФ перечень действий, которые относятся к приготовлению к преступлению, носят открытый характер, в статье представлен лишь примерный их перечень. Так, к приготовительным действиям, также могут относиться выслеживание жертвы, сбор информации про нее. При приготовлении к преступлению преступление не доводится до конца по независящим от лица обстоятельствам [5].

Также отметим, что к приготовлению к преступлению также относится неудавшееся подстрекательство.

Как таковые действия по приготовлению к преступлению не носят такого опасного характера как покушение на преступления. При приготовлении к преступлению создаются лишь необходимые условия для осуществления объективной стороны. Ключевым отличием между покушением и приготовлением к преступлению является то, что при приготовлении к

преступлению объективная сторона преступления не выполняется вообще. Осуществляются лишь приготовительные действия, но элементы объективной стороны не выполняются. Приготовление к преступлению представляет собою наименьшую опасность, несмотря на то, что оно возможно только в умышленных преступлениях.

Под покушением на преступление понимается совершение действий, которые непосредственно направлены на совершение преступления, однако оно не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

То есть при покушении на преступление всегда реализуется часть объективной стороны, однако в связи с действием третьих лиц оно не доводится до конца, при этом умысел лица направлен именно на доведение преступления до конца.

В науке уголовного права выделяют оконченное и неоконченное покушение. При оконченном покушении, по мнению виновного лица, оно выполняет весь комплекс необходимых действий, однако по независящим от него обстоятельствам необходимые преступные последствия не наступают [1].

При неоконченном покушении виновное лицо не выполняет весь комплекс необходимых действий, которые считает необходимыми выполнить для достижения преступного результата. С точки зрения общественной опасности оконченное покушение обладает большей степенью общественной опасности, так как в нем практически в полном объеме выполнена объективная сторона, однако по независящим от виновного лица обстоятельствам преступный результат не наступает [2].

Также в науке уголовного права выделяют покушение на преступление с негодным объектом или с негодными орудиями или средствами. В качестве примеров можно привести следующие ситуации. Так к покушению на негодный объект относят покушение на убийство трупа, то есть когда виновное лицо заблуждается в том, что человек жив и, например, выстреливает в него, однако его убили до этого выстрела. В данном случае это будет оконченное покушение на негодный объект [4].

Покушение с негодными средствами будет в том, случае, если лицо использует негодные средства, например, яд оказался сахаром, наркотики мукой, а лицо было уверено, что использует яд или наркотические средства.

Однако не будет покушением на преступление деяния, с использованием средств, которые никоим образом не могут причинить вред потерпевшему лицу. К таким случаям относятся использование в качестве средств и орудий совершения преступления различных заговоров и прочих мистических средств, которые не представляют реальной угрозы для потенциального потерпевшего (1).

Так как в данном случае нет обстоятельств, по которым преступление не может быть доведено до конца, а сами средства и орудия уже априори предполагают невозможность довести преступление до конца, то покушение в таком случае не вменяют.

Покушение, безусловно, опаснее приготовления к преступлению, так как в первом случае происходит частичное выполнение объективной стороны преступления, то есть общественная опасность покушения гораздо выше, чем приготовления. В связи с этим меняется и порядок назначения наказания, который более подробно будет рассмотрен в последующих главах курсовой работы.

Источники:

(1). Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2012. 1077 с.

Sources:

(1). Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation / Otv. Ed. V.M. Lebedev. М.: Yurayt, 2012. 1077 p.

Список литературы:

1. Бажанов М. И. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. Красноярск: Издатпроф, 1996. 146 с.
2. Гладких В. И. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного университета, 2015. 614 с.
3. Игнатов А. Н. Уголовное право России. М.: НОРМА, 2014. 816 с.
4. Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 106 с.
5. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 66 с.
6. Рарог А. И. Уголовное право России. М.: Проспект, 2016. 613 с.
7. Ревин В. П. Уголовное право России. М.: Юстицинформ, 2013. 392 с.

References:

1. Bazhanov, M. I. (1996). Appointment of punishment for a combination of crimes and sentences. Krasnoyarsk: *Izdatprof*, 146.
2. Gladkikh, V. I. (2015). Criminal Law of Russia. General and Special parts. Novosibirsk: *Publishing house Novosibirsk State University*, 614.
3. Ignatov, A. N. (2014). Criminal Law of Russia. Moscow: *NORMA*, 816.
4. Kruglikov, L. L. 2003. Differentiation of responsibility in criminal law. SPb.: *Legal Center Press*, 106.
5. Mickiewicz, A. F. (2005). Criminal punishment. SPb.: *Legal Center Press*, 66.
6. Rarog, A. I. (2016). Criminal Law of Russia. Moscow: *Prospekt*, 613.
7. Revin, V. P. (2013). Criminal Law of Russia. Moscow: *Justicinform*, 392.

*Работа поступила
в редакцию 20.06.2018 г.*

*Принята к публикации
25.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Лаврушкина А. А. Характерные черты неоконченных преступлений // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 451-454. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/lavrushkina-1> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Lavrushkina, A. (2018). Characteristic features of uncompanied crimes. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 451-454.